

Monitoring der telefonischen Gesundheitsberatung 1450: Erfahrungen aus der Steiermark

Hintergrund: Die Gesundheitsberatung 1450 ist ein kostenloses telefonisches Beratungsservice, das seit November 2019 in ganz Österreich rund um die Uhr unter der Rufnummer 1450 zur Verfügung steht. Es versteht sich als Wegweiser durch das Gesundheitssystem sowie als Anleitung zur Selbstbehandlung bei allen Fragen zu gesundheitlichen Beschwerden, die keine medizinischen Notfälle sind. In der Steiermark ging die Gesundheitsberatung 1450 im April 2019 in Betrieb und wird seit dem ersten Tag mit einem Monitoring begleitet.

Zielsetzung: Das Monitoring dient der kontinuierlichen Beobachtung der Inanspruchnahme und der Funktionalität der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 in der Steiermark, um potenzielle Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und strukturelle sowie prozessuale Weiterentwicklungsbedarfe ableiten zu können.

Methode: Die Grundlage für das Monitoring bilden tagesaktuelle Daten, die vom Betreiber der Gesundheitsberatung 1450 in der Steiermark, dem Roten Kreuz Steiermark, erhoben und dem evaluierenden Planungsinstitut über eine Transaktionsreplikation automatisiert zur Verfügung gestellt werden. Die Einzelfalldaten umfassen alle Anrufe, die bei der Telefonanlage des Betreibers eingehen, pseudonymisierte Daten zu Anrufer*innen, Daten zum Abhebe- und Gesprächsverhalten, sowie Daten zur Dringlichkeitseinschätzung und der Empfehlung zum Best-Point-of-Service (BPoS), die sich aus den Beratungsgesprächen mit Emergency Communication Nurses (ECN) unter Verwendung von standardisierten Abfrageprotokollen ergeben.

Ergebnisse: Im Kalenderjahr 2024 wurden in der Steiermark 93.970 Anrufe (74 Anrufe pro 1.000 Einwohner*innen) bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 registriert. Die Abhebequote lag bei 86,4 %. Auf 33,3 % der abgehobenen Anrufe folgte ein ausführliches Beratungsgespräch mit einer ECN unter Verwendung eines standardisierten Abfrageprotokolls. Die restlichen ca. zwei Drittel der Anrufer*innen erhielten eine Gesundheitsinformation (z.B. Beauskunftung von geöffneten Arztordinationen, Weitervermittlung an Apotheken oder zum psychiatrischen Krisentelefon). Die Verschränkung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes mit der Gesundheitsberatung 1450 führte in der Steiermark zu einer deutlichen Verbesserung der Gleichwertigkeit im Zugang zur allgemeinmedizinischen Versorgung außerhalb der regulären Ordinationsöffnungszeiten. Verbesserungsbedarf wurde bei den Prozessen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450, sowie beim Austausch mit niedergelassenen Ärzt*innen und Krankenhäusern identifiziert.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer stärkeren Vernetzung mit niedergelassenen Ärzt*innen und Krankenhäusern, um den Informationsaustausch und die Patient*innensteuerung zu optimieren. Die Integration des Apothekenrufs 1455 soll die Medikamentenbeauskunftung verbessern. Zudem sind einheitliche bundesweite Standards für Beratungsgespräche, sowie eine Erweiterung der fremdsprachigen Angebote vorgesehen. Weitere Maßnahmen umfassen die Forcierung telemedizinischer Lösungen und die direkte Terminvergabe über 1450.